

DOI: <https://10.5281/zenodo.15601055>

СПОСОБЫ ЗВУКОИЗВЛЕЧЕНИЯ В УЗБЕКСКОЙ ВОКАЛЬНОЙ ТРАДИЦИОННОЙ МУЗЫКЕ

Омар-Мун Ясмина Халидовна

Магистрант (2-й год обучения),

Институт узбекского национального
музыкального искусства имени Юнуса Раджаби

e-mail: yasmina.omar@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются способы звукоизвлечения в профессиональной традиции исполнения узбекских песен, применяющиеся на практике и передающиеся через мастера-учителя к ученику-шогирту. В фокусе исследования - три основных способа звукоизвлечения: Ишками (брюшное), гулиги (горловое) и бинниги (нозальное). Каждый из перечисленных способов богат акустическими и анатомическими особенностями, физиологической спецификой звукообразования, что имеет значительное влияние на эмоциональные и выразительные средства исполнения. Применение того или иного способа являются методом не только индивидуального сольного исполнительства, но и имеют непосредственную взаимосвязь с отдельными локальными исполнительскими школами: Фергана-Ташкент, Бухара, Хорезм. Автор подчеркивает, что именно звукоизвлечение играет ключевую роль в стилистике исполнения и способствует сохранению уникальности узбекской традиционной вокальной техники.

Ключевые слова: узбекская музыка, звукоизвлечение, ишками, гулиги, бинниги, исполнительские школы, традиционное пение, устная традиция, вокальная техника.

ABSTRACT

*This article examines the vocal production techniques in the professional tradition of performing Uzbek songs, which are practiced in real performance settings and transmitted from master (ustoz) to student (shogird). The focus of the study is on three main types of vocal production: **ishkami** (abdominal), **guligi** (throat-based), and **binnigi** (nasal). Each of these methods possesses unique acoustic and anatomical characteristics, along with distinct physiological mechanisms of sound formation, which significantly influence the emotional and expressive means of performance. The use of a particular technique is not only a matter of individual vocal style but is also*

closely linked to specific regional performance schools such as Fergana–Tashkent, Bukhara, and Khorezm. The author emphasizes that vocal production plays a central role in shaping the stylistic identity of performance and contributes to the preservation of the unique features of the Uzbek traditional vocal technique.

Keywords: *Uzbek music, vocal production, ishkami, guligi, binnigi, performance schools, traditional singing.*

Введение: Узбекское вокальное традиционное творчество – достаточно сложный и многогранный жанр, требующий особой подготовки от исполнителя. Это поддержка регулярного тонуса связок, развитие широкого диапазона и глубокого дыхания. Помимо таланта, исполнителю требуется ежедневная практика и тренировка, так как связки – это мышцы, требующие постоянного тонуса и растяжки. Кроме того, важно развивать слуховую чувствительность к микротональным нюансам, характерным для макомной или традиционной традиции. Неотъемлемой частью обучения становится также понимание текстов, поэтической образности и эмоциональной выразительности, что позволяет исполнителю глубже проникнуть в содержание произведения. Традиционная вокальная манера формируется в среде, где мастерство передаётся от поколения к поколению, сохраняя уникальные черты каждой локальной школы.

Обзор литературы и методология: Исследование опирается на труды ведущих ученых, специализирующихся в области макома и традиционной узбекской музыки и ее теории. Ключевыми источниками выступают работы М. Йулчиевой, С. Бегматова, Х. Касимовой-Исраиловой, М. Эрматова, М. Салиховой и т.д. Методологическая основа в свою очередь базируется на комплексном подходе, включающим в себя аналитический, сравнительный, структурный методы. Особое внимание уделяется практическим наблюдениям за традицией передачи знаний по системе «учитель-ученик», а также был произведен слуховой анализ записей архивных источников и современных интерпретаций.

Результаты: в ходе исследования были систематизированы и описаны три традиционных способа звукоизвлечения, применяемых в узбекской вокальной практике: ишками (брюшное), гулиги (горловое) и бинниги (нозальное). Установлено, что каждый из этих способов обладает не только физиологической спецификой, но и определённой эмоциональной окраской и тембровой функцией в исполнительской традиции.

Анализ показал, что звукоизвлечение не является универсальной техникой, а тесно связано с региональной принадлежностью певца:

- в Фергано-Ташкентской школе доминирует «бинниги» и «ишками» пение,

- в Хорезме преобладают гортанные формы (гулиги),
- в Бухарской традиции наблюдается интеграция всех трёх способов в зависимости от жанра.

Особое значение звукоизвлечения проявляется при исполнении песен, связанных с макомной системой, где точность интонирования, соблюдение опорных звуков и ладовых формул требуют от исполнителя высокой техники. Также выявлено, что процесс передачи этих приёмов от мастера к ученику осуществляется в устной форме и не поддаётся полному нотному фиксированию, что подчёркивает важность живой традиции.

Таким образом, звукоизвлечение выступает не просто как вокальная техника, но как фундаментальный элемент художественной идентичности, определяющий стиль, школу и выразительность узбекского традиционного пения.

Обсуждение: Один из наиболее применяемых способов исполнения узбекских песен является брюшной тип пение *ишками* или *ишками* (букв. (тадж.) — «живот»). Пения песен таким способом звукоизвлечение в народе считают классическим, потому что таким способом может петь неустанно много песен и времени.

О способе пения *ишками* Х. Исроилова пишет: «В певческом искусстве Узбекистана этот способ звукоизвлечения является самым распространенным. Метод извлечения звука заключается в следующем: звук, издаваемый голосовыми связками, сначала вибрирует через горловой, нёбный и головной резонаторы и направляется из гортани. В нижних регистрах преимущественно задействован грудной резонатор, а в верхних – головной. В просторечии это называется открытым голосом» [4, с.14]. Овладев данным стилем, певец может с легкостью управлять своим голосом, регулировать *forte-piano*¹, легко переходить из нижнего регистра в верхний и наоборот. Данный стиль благоприятен для голосовой гибкости и помогает без труда показать свои положительные голосовые возможности.

Такие голосовые особенности имели известные исполнители Домла Халим Ибодов, Ходжи Абдулазиз Абдурасулов, народный артист Туркменистана и Узбекистана Комилжон Отаниёзов, народные Хафизы Узбекистана Расулкори Мамадалиев, Орифхон Хотамов, Фаттахон Мамадалиев, Халима Насирова, Саодат Кобулова, а также многие другие современные исполнители, которые сегодня продолжают развивать такой способ исполнения [4].

С.Бегматов подробно описывает все три типа голосового звукоизвлечения. В частности, он отмечает, что «В основе техники *ишками* лежит контроль за

¹ Громко-тихо

диафрагмой, которая регулирует силу и продолжительность выдоха, обеспечивая устойчивость звука на всём протяжении фразы. Певец учится направлять воздушный поток так, чтобы создать эффект «корневой поддержки», усиливающей громкость и насыщенность тембра» [1, с. 23].

Он также излагает, что «Для освоения техники *ишками* певец тренирует дыхательную мускулатуру, добиваясь максимального контроля над движением диафрагмы и распределением воздушного потока. Особое внимание уделяется умению сохранять стабильное давление воздуха при изменении динамики и высоты звука, что позволяет достигать плавности фразировки и выразительности исполнения» [1, с.21].

Между тем С.Бегматов пишет, что «Техника *ишками* позволяет создать впечатление силы и глубины голоса, делая его особенно подходящим для исполнения протяжных мелодий и произведений, требующих устойчивого звучания и широкой звуковой опоры. Она придаёт вокалу особую фундаментальность и позволяет певцу передать богатство музыкальной традиции узбекского народа [1 с.21].

О технике пения *ишками* описывает также М. Эрматов. Он пишет, что «Этот тип звукоизвлечения, который, по описаниям, характерен для исполнения, где акцент делается на мощное, насыщенное звучание, достигаемое за счёт особой техники дыхания. Традиционно этот способ применяется при исполнении песен, где требуется сильное эмоциональное напряжение и динамичность, а также в героических или эпических жанрах [3, с. 4].

Далее он продолжает характеризовать этот способ звукоизвлечения таким образом: «Техника *ишками* связана с активным использованием глубокого диафрагмального дыхания. В этом случае исполнитель делает акцент на энергичном выдохе, который позволяет создать объемный, насыщенный звук с сильной динамической окраской. Такой подход требует хорошего контроля над дыханием и мышечным напряжением, что позволяет избежать потери тембра даже при высоких динамических нагрузках» [3, там же].

Брюшной способ пения характеризуется энергией, силой и эмоциональным накалом, что делает его особенно эффективным при интерпретации драматичных и экспрессивных произведений. Этот тип звукоизвлечения придаёт исполнению грандиозность и глубину, подчеркивая важные моменты музыкального повествования.

М.Эрматов также подробно изучил и описал различные способы звукоизвлечения, характеризуя брюшной способ *ишками* как выделяющийся особыми артикуляционными и акустическими особенностями. Данный стиль исполнения используется в узбекской и таджикской вокальной традиции и считается одним из наиболее выразительных [3].

Одна из ключевых особенностей брюшного способа пения (*ишками*) является использование специфического дыхания и техники подачи звука, которые позволяют создавать мелизматические интонации и широкие вибрационные переходы. Это придает исполнению глубину и экспрессивность, что особенно важно в традиционном репертуаре.

Наиболее известные исполнители этого стиля представляют разные музыкальные традиции Узбекистана:

1. Домла Халим Ибодов (Бухара) – мастер традиционного исполнения, внесший значительный вклад в развитие этого стиля.

2. Абдулла Файзиев (Абдулла Тарок) и Беркинбой Файзиев (Андижан) – исполнители, активно использовавшие способ пения *ишками* в своем творчестве.

3. Джамол хофиз Гиёсов (Фергана) – певец, известный своей техникой исполнения в этом стиле.

М.Эрматов также отмечает, что «Каждый из этих исполнителей вносил собственные нюансы в технику исполнения, что способствовало развитию и популяризации способа пения *ишками* в различных регионах. Исполнители, обладающие такой техникой пения, являются наиболее яркими и выделяющимися среди остальных» [3; 34; 33].

Подробнее о диафрагмальном типе звукоизвлечения изучается в зарубежных источниках. В.Чишко описывает основные принципы диафрагмального дыхания следующим образом: «глубоким вдохом через нос, воздух заполняет нижнюю часть легких, при этом живот расширяется. При этом необходимо соблюдать контроль за медленным и равномерным выходом воздуха во время пения, для поддержания стабильности в голосе» [2].

Польза диафрагмального дыхания заключается в том, что диафрагма, опускаясь, создает пространство для большего объема воздуха.

Х.Исроилова выделяет следующих исполнителей, использовавших данный метод при исполнении: Гуломжон Хожиккулов, Юнускори Юсупов, Умар Отаев, Толиб Тураев, Ураимджон Кори (Кукон), Собир Кори Норматов (Андижан); Косимджон Охунов [1]

Этот метод — как отмечает Х.Исроилова — характеризуется особой манерой звукоизвлечения, создающей эффект “шикоят” (жалобного) звучания, что делает его особенно выразительным при исполнении меланхолических и трагических мелодий. Давление в области грудной клетки и ротоглотки. Физиологически-важный аспект — поднятие мягкого неба, что позволяет добиться насыщенности тембра и избежать чрезмерной нозальности в звуке.

К одному из известных способов пения в исполнительской практике относится гортанный тип звукоизвлечения. Такой способ пения отмечается многими исполнителями и учёными. С.Бегматов, к примеру, об этом пишет следующее: Гортанное пение *гулуги* (букв. (тадж.) *гулу* — «горло») характеризуется использованием гортани в качестве основного резонатора при звукоизвлечении. В этой технике акцент делается на работе голосовых связок и управлении давлением воздушного потока, проходящего через гортань, что создаёт плотный, насыщенный звук с выраженными обертонами. При использовании техники «*гулуги*» певец активно вовлекает мышцы гортани, контролируя степень смыкания голосовых связок и интенсивность воздушного потока. Это требует высокой степени владения дыхательной опорой и умения регулировать напряжение в голосовом аппарате, чтобы избежать излишней зажатости звука [1, с. 21]. Далее, развивая настоящую тему учёный пишет, что «Практика исполнения в технике «*гулуги*» предполагает развитие гибкости голосовых связок и освоение приёмов их быстрой адаптации к изменениям воздушного потока. Певец стремится к тому, чтобы звук приобретал особую звонкость и чёткость, присущую традиционному узбекскому вокалу» [1, там же].

То есть способ пения *гулуги* придаёт звучанию мощь, драматизм и экспрессивность, делая его особенно подходящим для исполнения эпических произведений, требующих демонстрации силы голоса и широкого эмоционального диапазона. Эта техника позволяет певцу раскрыть богатство обертонов и передать глубокий духовный смысл произведения.

О методе звукоизвлечения *гулуги* даётся также пояснение в работе М. Эрматова «Анъанавий хонандалик» (традиционное пение) [3]. М. Эрматов, в частности поясняет, что метод пения *гулуги* предполагает формирование звука с акцентом на использование верхних резонаторов — в первую очередь, полости головы и ротовой полости. В результате получается звонкое, лёгкое и прозрачное звучание, которое отличается высокой разборчивостью и чистотой интонаций. В противоположность методам, ориентированным на мощное использование грудного резонатора, «*Гулуги*» создает эффект «парящего» голоса, что особенно заметно при исполнении быстрых мелизматических пассажей и сложных орнаментированных фраз.

В книги М. Эрматова подчеркивается, что при применении метода «*гулуги*» вокальные колебания преимущественно активируются в области верхних резонаторов. Это достигается за счёт следующего:

1) Направленность воздушного потока: при правильном дыхательном аппарате и минимальной активности грудного отдела голосовые вибрации концентрируются в верхней части полости рта и носовых пазухах.

2) Резонанс в головном отделе: увеличенная работа полости носа и ротовой полости способствует формированию светлого и звонкого тембра, что особенно важно для передачи нюансов мелодических украшений.

3) Динамический контроль: метод позволяет певцу варьировать громкость и темп звучания, оставаясь в рамках ясного и устойчивого резонанса. Такой подход обеспечивает возможность быстрого перехода между регистрами без потери чистоты звука.

М. Эрматова также отмечает, что применение метода «Гулиги» требует от исполнителя высокого уровня контроля над дыханием и артикуляцией. Среди особенностей можно выделить:

1) Лёгкость исполнения: благодаря преимущественному использованию верхних резонаторов метод «Гулиги» снижает физическую нагрузку на голосовые связки и грудной отдел, что позволяет дольше сохранять стабильное звучание.

2) Выразительность и точность интонирования: Чёткая артикуляция, достигнутая за счёт данного метода, способствует передаче сложных мелодических линий и орнаментальных фигур, характерных для традиционного репертуара.

3) Эффект «воздушности»: Звук, сформированный по методу «Гулиги», приобретает особую воздушность и светлость, что делает его особенно востребованным при исполнении произведений, где важна эмоциональная лёгкость и подвижность звука.

М. Эрматов подчеркивает, что метод «Гулиги» является неотъемлемой частью системы звукоизвлечения, которая в совокупности с методами «Ишками» и «Бинниги», которые являются наиболее распространенными, формирует уникальный вокальный стиль традиционного узбекского пения. Применение «Гулиги» позволяет не только достичь выразительности в высоких регистрах, но и обеспечить гибкость динамического диапазона, что особенно ценно при интерпретации макомов и народных песен. Таким образом, метод «Гулиги» способствует сохранению культурного наследия и является важным инструментом в подготовке современных исполнителей [3].

Интересные наблюдения и выводы в этом вопросе делает Х.Исраилова. Она также раскрывает некоторые особенности данного стиля пения по своему и пишет следующее: «Метод «гулиги» определяется как способ формирования голоса, при котором акцент делается на мощное участие грудного резонатора и соответствующее распределение воздушного потока. В отличие от других методов, где преобладает легкость и воздушность звука, «гулиги» подразумевает получение «округлого»,

насыщенного звучания, напоминающего «гул» – эффект глубокого, резонирующего тембра. Такой подход требует от исполнителя особой подготовки, позволяющей добиться гармоничного сочетания силы дыхания и правильного использования голосовых резонаторов [4, с.14]

Между тем она считает, что «При исполнении метода «гулиги» критически важным является правильное дыхание, основанное на активном использовании грудного отдела легких. В этом случае дыхательный процесс организуется так, чтобы основной объем воздуха направлялся именно в нижнюю часть грудной клетки, что способствует усилению резонанса. Отмечается, что этот тип дыхания требует хорошей координации между диафрагмой и мышцами межреберья, что в свою очередь обеспечивает устойчивость и равномерность звукового потока. С акустической точки зрения, метод «гулиги» характеризуется получением звука с ярко выраженными «низкообертоновыми» компонентами. Это обусловлено тем, что усиление происходит за счёт активности грудного резонатора, благодаря чему голос обретает насыщенность, полноту и «гулкий» тембр. В акустической характеристике такого звука наблюдается уменьшение яркости высоких обертонов, что позволяет сохранить естественную «теплоту» голоса [33, там же].

Далее Х.Исроилова продолжает своё размышление об этом методе пения и пишет, что «В рамках традиционной вокальной школы существуют иные методы, такие как «бинниги» и «ишками». В отличие от метода «бинниги», где акцент делается на создании ярких, высоких обертонов за счёт активного участия голосовых связок, «гуллиги» ориентирован на мощное, насыщенное звучание, более характерное для исполнения в нижних регистрах. Сравнительно с методом «ишками», который позволяет добиться чёткости и контролируемости динамики голоса, «гуллиги» демонстрирует большую эмоциональную окраску за счёт «округления» тембра и усиления грудного резонанса. Такой сравнительный анализ подчёркивает, что выбор метода зависит от индивидуальных особенностей исполнителя и специфики исполняемого репертуара

Для формирования устойчивого метода «гулиги» она рекомендует:

1) Регулярно проводить дыхательные упражнения, направленные на развитие силы и контроля нижнего отдела легких.

2) Отрабатывать упражнения для осознания работы грудного резонатора, в том числе посредством тактильной обратной связи (ощущения вибраций на груди).

3) Сравнивать звучание при использовании разных методов звукоизвлечения с целью выявления индивидуальных особенностей и выбора оптимального варианта исполнения.

В традиционной узбекской певческой школе — как пишет С.Бегматов — метод *гулиги* преимущественно используется исполнителями, специализирующимися на традиционной пении. Такие исполнители — певцы-хофизы, как правило, представляют Ферганскую долину, где сформировалась особая школа вокального искусства. Именно у этих исполнителей выражены особенности мощного, насыщенного звучания за счёт активного участия грудного резонатора и специфического распределения дыхательного потока. Среди известных мастеров, практикующих этот метод, можно упомянуть именитых хофизов, чьи имена нередко встречаются в учебной литературе и устной традиции [1].

Х.Исроилова также отмечает, что этим способом преимущественно пользуются исполнители – певцы-хофизы, представляющие Ферганскую долину. В частности, для метода «гулиги» упоминаются такие имена, как Маматбува Сатторов, Джурахон Султонов, Маъмуржон Узаков, а также народные артисты – Берта Давидова, Коммуна Исмолова, Хадя Юсупова, Эсон Лутфуллаев и Фаттоххон Мамадалиев.

Данный метод пения и его физиологические аспекты изучила Х. Исроилова. Она добавила понятие об акустических и педагогических аспектах. Метод звукоизвлечения «Биниги» занимает значимое место в системе традиционной узбекской вокальной педагогики. Он базируется на специфическом взаимодействии голосовых связок и резонаторных полостей, что обеспечивает формирование яркого, чистого и выразительного звука. Сущность данного метода заключается в оптимальном использовании индивидуальных анатомических особенностей гортани и носовой полости исполнителя для создания высокочастотных обертонов, что придаёт голосу характерную «возвышенность» и дополнительную насыщенность тембра

С точки зрения физиологии, основой метода «Биниги» является правильная артикуляция и контроль над сокращением голосовых связок. При исполнении этого метода голос формируется за счёт синергетического (совместного) взаимодействия двух основных компонентов: активной работы голосовых связок, изменяющих длину и натяжение при вибрации, и резонансных полостей (рот, нос, прилёг), обеспечивающих дальнейшее обогащение звучания. Важно отметить, что эффективность данного

способа звукоизвлечения напрямую зависит от индивидуальных морфологических характеристик гортани, в том числе размеров и формы голосовых связок, а также от степени развития носовых проходов, что влияет на распределение и усиление оберточного ряда [1]

В ходе анализа литературы [1, 4, 3] можем сделать вывод об акустической характеристике звука, получаемого по методу «Биниги», что определяется наличием ярко выраженных высокочастотных обертонов. Эти обертоны формируются в результате специфической конфигурации резонаторных полостей, которые, действуя в унисон с голосовыми связками, способствуют появлению дополнительного спектрального состава звука. В отличие от методов, ориентированных на усиление нижних частот, метод «Биниги» акцентирует внимание на формировании верхнего спектрального ряда, что делает голос более прозрачным и выразительным. Таким образом, акустическая структура звука характеризуется как многогранная и сбалансированная, что особенно важно для передачи эмоциональной насыщенности музыкального произведения.

Также может выделить педагогическую ценность метода «Биниги», которая заключается в том, что он позволяет исполнителям достигать высокого уровня чистоты интонации и гибкости в управлении динамикой голоса. Систематическое использование данного метода в процессе обучения способствует развитию не только технических навыков, но и эстетического восприятия звука. Упражнения, направленные на развитие контроля над голосовыми связками и резонаторами, включают в себя дыхательные техники, артикуляционные упражнения и методики самоконтроля, что в комплексе обеспечивает устойчивое развитие вокальной техники. При этом преподаватели традиционной вокальной школы отмечают, что метод «Биниги» требует длительной и последовательной работы, поскольку совершенствование контроля над сложными акустическими параметрами голосового аппарата происходит постепенно и требует осознания индивидуальных особенностей каждого исполнителя.

Также отмечается, что метод звукоизвлечения «Биниги» представляет собой уникальное сочетание физиологических, акустических и педагогических элементов, благодаря чему достигается выдающееся качество голоса. Применение данного метода позволяет не только усилить оберточную структуру звука, но и обеспечить его выразительность, что является существенным преимуществом в традиционном исполнении

народной музыки. Дальнейшие исследования в области акустики голоса и развития традиционных вокальных практик могут способствовать более глубокому пониманию механизмов звукоизвлечения и созданию новых методик обучения, интегрирующих древние традиции с современными педагогическими подходами.

И наконец, приведём мнение М.Эрматова об этом методе. Он указывает, что тип звукоизвлечения в методе «бини́ги» концентрируется на резонирующей носоглотке, что придает вокальному звучанию особую тембральную окраску. В свою очередь, в вышеупомянутом перечне литературы, отмечается, что ярчайшие представители данного вокального стиля являются известными Хорезмскими певцами, из них Матъюсуф Харратов и известный под псевдонимом Шерозий - Мадрахим Йокубов [3].

Заключение: В практике исполнения узбекских песен проявляются три способа пения а) брюшное (*ишками*), б) гортанное (*гулуги*) и в) носовое (*бини́ги*). Каждый из этих типов имеет свою артикуляционную и акустическую специфику. *Ишками* – самый «открытый» из них, при котором звук извлекается при помощи грудного резонатора и диафрагмы, создавая объемное и мощное звучание. *Гулуги*, же, напротив дает более напряженный и проникающий тембр, образуется за счет активного участия гортани. *Бини́ги*, самый мягкий и камерный из них, резонирует носовая полость при исполнении. Данная классификация важна для понимания тембровой окраски и осознанного управления голосовыми аппаратом. Исполнитель, полностью овладевший анатомией голоса, может варьировать способами звукоизвлечения, исходя из характерных музыкальных и интонационных особенностей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Begmatov, S. M. (1995). *Traditsii iskusstva Khafizov Ferganskoy doliny (na primere tvorchestva Sodikhan-khafiza, Dzhurakhona Sultanova, Rasul Kori Mamadalieva): Avtoreferat dissertatsii kandidata iskusstvovedeniya (17.00.02)*. NII iskusstvovedeniya imeni Khamzy Khakimzade Niyazi.
2. Chishko, V. S. (1982). *Osnovy vokal'nogo iskusstva*. Moskva: Muzyka.
3. Ermatov, M. (2003). *An'anaviy khonandalik: Akademik litsey va kasb-hunar kolledzhilari uchun o'quv qo'llanma* (R. Q. Kosimov, Ed.). Toshkent: A. Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti.
4. Isroilova-Qosimova, X. (2007). *An'anaviy hofizlik san'ati: San'at, madaniyat kolledjlari va akademik litseylar uchun o'quv qo'llanma*. Toshkent: Voris-nashriyot.